

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MENEJMENTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI.....	14
Xabibullayev Dadajon Ro‘ziboyevich	
GREEN ECONOMY TRANSITION AND INVESTMENT CHALLENGES IN DEVELOPING COUNTRIES	20
Ismoilov Sulaymon Axmadjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL SOLIQQA TORTISH TIZIMINI MUAMMOLAR, YECHIM VA IMKONIYATLARI ASOSIDA JORIY ETISH.....	24
Abdumannobova Gulnoz Akmaljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	30
Nosirova Kamola Alimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	39
Xazratov Abror Panjiyevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	44
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION DEPOZIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING BANK RESURS BAZASIGA TA‘SIRI.....	51
Ro‘zimurodov Olim, Normamatov Ruslanbek Shamsiddin o‘g‘li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARI.....	57
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna, Kodirova Samira Kamol qizi	
MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO‘RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO‘RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO‘LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOY SUG‘URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	64
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o‘g‘li	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	70
Гаффоров Шухрат Насриевич	
IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TURIZM SOHASIDAGI SUBYEKTLAR TA‘SIRINI BAHOLASH USULLARI.....	77
Shohruzbek Ruziyev	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING DASTAKLARI.....	84
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uchqun Yunusovich O‘roqov	
RAQAMLI MEDIA BOZORI SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARIDA DAROMAD MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING IQTISODIY USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	87
Sharipova Shahlo Istamovna	
TIJORAT BANKLARINING AHOLINING HUDUDIY XARID QOBILIYATIGA YO‘NALTIRILGAN KREDIT SIYOSATINI TASHKIL ETISH TIZIMI	92
Tursunov Bekmuxammad Omonovich, Qarshiyev O‘ktam G‘aybullo o‘g‘li	
INVESTITSYALAR BUXGALTERIYA HISOBİ OBYEKTI SIFATIDA.....	99
I.Boymurodov	
TA‘LIM MUASSASALARIDA SAMARALI MENEJMENT MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	103
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor o‘g‘li, Ashurova Jasmina Jo‘ra qizi	
O‘ZBEKISTONDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA BUDJET XARAJATLARI DINAMIKASI	110
Sarsenbaev Baxitjan, Toremuratova Indira, Xayirbaeva Balzira	

TASHQI SAVDO FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING FISKAL VA INSTITUTSIONAL TAHLILI	115
Almuradov Ne'mat Abdullayevich	
SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH IQTISODIY MEXANIZMLARINI ISLOH QILISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	123
Kuzieva Nargiza Ramazanovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA DAVLAT MULKINI BOSHQARISH VA XUSUSIYLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI.....	130
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ISHLAB CHIQRARISH TARMOQLARIDA SANOAT 4.0 MODELIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI TAHLILI.....	136
Komilova Dilafruz Rustam qizi	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA AMALIY IQTISODIYOTNING INTEGRATSION MEXANIZMI ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	141
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	149
Axmedov Umidjon	
NMSH TURIDAGI RELELARNING TEXNIK TAVSIFLARINI TEKSHIRISH UCHUN STEND ISHLAB CHIQISH.	156
Raxmonov Bobomurod, Qodirov Azamat, Yusupova Shirin, Mirzaraxmedov Zafar	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ): КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ	163
Султонмуродов Мирзо-Улугбек Мукумжон углы	
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ: ПРИМЕНЕНИЕ AI-ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП.....	170
Джамолова Хилола Исматиллаевна, Алимова Машхура Тоирхоновна	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING MUHIM YO'NALISHLARI	175
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING RIVOJLANISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	181
Raxmanov Zafar Yashinovich	
КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ В УЗБЕКИСТАНЕ	187
Хушназарова Махзуна Гуламджановна	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	193
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
ФОРМИРОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ПЕРВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ	200
Рахматуллаева Фотима Султонмуродовна	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИТРООКСИДИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ	212
Бойназаров Урол Равшанович	

SANOAT ISHLAB CHIQRISHI VA IQTISODIY O'SISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'SIRI	219
Pardayev Orifjon Charshamiyevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA FISKAL INSTRUMENTLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING AMALIY JIHATLARI	224
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
RAQAMLI TAFOVUT (DIGITAL DIVIDE) VA UNING QISHLOQ HUDUDLARIDA ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRI (ISH KUCHI VA KAPITAL HAQIDAGI IQTISODIY NAZARIYA DOIRASIDA).....	230
O'rozaliyev Elyor Shuxrat o'g'li	
THE ESSENCE AND PLACE OF LOGISTICS IN THE SYSTEM OF THE NEW MARKET ECONOMY OF UZBEKISTAN	236
Musayeva Shoira Azimovna	
MODDIY ZAHIRALAR HISOBI VA XARAJATLAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	241
Soibbekov Abdulvosit, Teshaboyev Xushnud	
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI.....	247
Amonov Muhsin Erkinovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING RISKLARNI ANIQLASH VA BAHOLASHDAGI O'RNI.....	251
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
PARRANDACHILIK SOHASINING ZARURATI, O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	255
Hayitnazarova Holida Bekmurzayevna	
AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHDA KO'P QAVATLI TURAR JOY MAJMUALARI JOYLASHUVINING EKONOMETRIK MODELLARI: JAHON TAJRIBASI	265
Farmonov Bobur Davronovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI HISOBI VA AUDITINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI: ELEKTR ENERGETIKASI TARMOG'INING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	277
Djurayev Davlat Djonibekovich	
HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	281
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
ZAMONAVIY UY-JOY FONDI BOSHQARUVIGA YO'NALTIRILGAN KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI TASHKIL ETISH STRATEGIYASI	285
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В СИСТЕМЕ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ.. ..	290
Базарова Нигопа	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH USULLARI.....	297
Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li	
MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHNING XALQARO ISO STANDARTLARI TIZIMINING XUSUSIYATLARI	301
Atakulov Askad Raimkulovich	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	308
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
MENEJMENTDA XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI TAMOIYLLARINI QO'LLASH VA UNING XODIMLAR FAOLIYATIGA TA'SIRI.....	316
Axmadov Shukurbek Farruxovich, Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA E-TIJORAT SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISH: 2026-YIL ISLOHOTLARI TAHLILI VA SAMARADORLIGI.....	322
Aripova Aziza Alisherovna, Raximova Shaxlo Rajapboevna	
YER VA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	326
Xudoyberdiyev Diyorbek Norqobil o'g'li	

AXBOROT-KUTUBXONA MARKAZLARI FAOLIYATIDA MARKETING TEXNOLOGIYALARINING RIVOJLANISHI: NAZARIY MODEL DAN AMALIYOT TAHLILIGA	331
Grebenyuk Martin Valentinovich	
INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARUV HISOBI ASOSIDA OMILLARGA ASOSLANGAN BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	335
Xushvaqтова Nozanin Nurbek qizi	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA BANK SEKTORIGA TA'SIRI: 2015–2025 YILLAR EMPIRIK TAHLILI.....	342
Safarova Gulruh Akmal qizi, Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	
TAQSIMLASH TARMOQLARIDAGI TRANSFORMATORLAR ISHONCHLILIGINI OSHIRISH VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISHDA AVTOMATLASHTIRILGAN MONITORING TIZIMLARINING O'RNI	348
Toirov O.Z., Sh.N. Xudoberdiyev	

TAQSIMLASH TARMOQLARIDAGI TRANSFORMATORLAR ISHONCHLILIGINI OSHIRISH VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISHDA AVTOMATLASHTIRILGAN MONITORING TIZIMLARINING O'RNI

Toirov O.Z.

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
“Energetika muhandisligi” fakulteti dekani
Texnika fanlari doktori, professori

Sh.N. Xudoberdiyev

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
“Energetika muhandisligi” fakulteti tayanch doktoranti
Email: shavkatjonxudoberdiyev@gmail.com

Annotatsiya: Elektr ta'minoti sifati va tarmoq barqarorligi ko'p jihatdan taqsimlash transformatorlarining texnik holatiga bog'liq bo'ladi. So'nggi yondashuvlarda davriy ko'rikka tayanuvchi model o'rnini real vaqt rejimida kuzatuvchi, nosozliklarni erta aniqlovchi va dispetcherlik qarorlarini tezlashtiruvchi avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari egallamoqda. Maqolada transformatorlar ishonchligini oshirish, xizmat muddatini uzaytirish va tarmoq barqarorligini ta'minlashda harorat, yuklama, yog' holati, namlik hamda SCADA integratsiyasining ahamiyati ilmiy-uslubiy yondashuv asosida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: taqsimlash transformatori, ishonchlilik, xizmat muddati, avtomatlashtirilgan monitoring, SCADA, onlayn diagnostika, harorat nazorati, yog' holati, tarmoq barqarorligi.

Abstract: The quality of power supply and grid stability largely depend on the technical condition of distribution transformers. In recent approaches, periodic inspection-based maintenance models are being replaced by automated monitoring systems capable of real-time supervision, early fault detection, and faster dispatch decision-making. This article discusses, through a scientific and methodological approach, the significance of temperature monitoring, load control, oil condition assessment, moisture detection, and SCADA integration in improving transformer reliability, extending service life, and ensuring grid stability.

Keywords: distribution transformer, reliability, service life, automated monitoring, SCADA, online diagnostics, temperature monitoring, oil condition, grid stability.

Аннотация: Качество электроснабжения и устойчивость электрической сети во многом зависят от технического состояния распределительных трансформаторов. В современных условиях модели обслуживания, основанные на периодических осмотрах, постепенно заменяются автоматизированными системами мониторинга, обеспечивающими контроль в режиме реального времени, раннее выявление неисправностей и ускорение диспетчерских решений. В статье на основе научно-методического подхода раскрывается значение контроля температуры, нагрузки, состояния трансформаторного масла, влажности и интеграции с системой SCADA для повышения надёжности трансформаторов, продления срока их службы и обеспечения устойчивости электрической сети.

Ключевые слова: распределительный трансформатор, надёжность, срок службы, автоматизированный мониторинг, SCADA, онлайн-диагностика, контроль температуры, состояние масла, устойчивость сети.

KIRISH

Taqsimlash transformatori elektr energiyasini iste'molchiga sifatli yetkazib berish zanjirining tayanch elementi hisoblanadi. Shu sababli uning nosozligi nafaqat alohida podstantsiya, balki butun taqsimlash hududida kuchlanish sifati, uzilish davomiyligi va ekspluatatsion xarajatlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. An'anaviy texnik xizmat ko'rsatish tizimi ko'pincha reja asosidagi ko'rik va avariya dan keyingi tiklash ishlariga tayanadi, biroq bunday yondashuv aktivning ichki degradatsiya jarayonlarini erta bosqichda aniqlash imkonini cheklaydi.

Ushbu maqolaning maqsadi taqsimlash tarmoqlaridagi transformatorlar ishonchligini oshirish va ishlash muddatini uzaytirishda avtomatlashtirilgan monitoring hamda to'liq nazorat qiluvchi boshqaruv tizimlarining texnik va amaliy afzalliklarini asoslab berishdan iborat. Shuningdek, monitoring parametrlarining tarkibi, ularni SCADA muhiti bilan integratsiyalash va diagnostika asosida profilaktik choralarini shakllantirish masalalari yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Elektr energiyasi taqsimlash tarmoqlarida transformatorlar elektr ta'minoti tizimining eng muhim va qimmat aktivlaridan biri hisoblanadi. Ularning ishonchli ishlashi elektr energiyasini uzluksiz yetkazib berish, avariylarni kamaytirish va ekspluatatsion xarajatlarni optimallashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli so'nggi yillarda transformatorlarning texnik holatini real vaqt rejimida nazorat qilishga imkon beruvchi avtomatlashtirilgan monitoring tizimlarini rivojlantirish masalalari ko'plab tadqiqotchilar e'tiborini tortmoqda.

Transformatorlar diagnostikasi va monitoringi bo'yicha dastlabki fundamental tadqiqotlar gaz tahliliga asoslangan diagnostika usullarini ishlab chiqish bilan bog'liq. E. Dornenburg va W. Strittmatter 1974-yilda transformator moyidagi erigan gazlar tarkibini tahlil qilish orqali ichki nuqsonlarni aniqlash imkoniyatlarini asoslab bergan. Keyinchalik R.R. Rogers 1978-yilda gazlar nisbatiga asoslangan diagnostika usulini taklif etib, transformatorlarda yuzaga keladigan termik va elektr nosozliklarni aniqlashning amaliy metodikasini ishlab chiqdi. Ushbu tadqiqotlar bugungi kunda ham avtomatlashtirilgan monitoring tizimlarining nazariy asoslaridan biri sifatida qo'llanilmoqda.

Michel Duval transformatorlarda erigan gazlar tahlili sohasida muhim ilmiy natijalarga erishgan olimlardan biridir. U 2002-yilda ishlab chiqqan Duval uchburchagi usuli orqali gazlar kombinatsiyasidan foydalanib nosozlik turini aniqroq aniqlash imkoniyatini yaratdi. 2005-yilda Michel Duval va John Dukarm tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ushbu yondashuvning ishonchligi yanada takomillashtirildi hamda diagnostika aniqligini oshirish yo'llari ko'rsatib berildi. Mazkur usullar zamonaviy onlayn monitoring tizimlarining muhim diagnostik komponenti hisoblanadi.

Ahmed E.B. Abu-Elanien va M.M.A. Salama transformatorlar monitoringi bo'yicha olib borgan tadqiqotlarida texnik holatni baholashda harorat, namlik, qisman razryadlar, yuklama va moy holatini birgalikda nazorat qilish zarurligini asoslab bergan. Olimlarning fikricha, faqat bitta parametрни nazorat qilish transformatorning haqiqiy texnik holatini to'liq baholash imkonini bermaydi. Shu sababli kompleks monitoring tizimlari transformatorning qolgan xizmat muddatini prognozlashda muhim vosita hisoblanadi.

Arvind Dhingra, Khushdeep Singh va Deepak Kumar tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlarda transformatorlar monitoringining zamonaviy usullari tahlil qilingan. Tadqiqotchilar harorat monitoringi, chastota xarakteristikasi tahlili, qisman razryadlarni aniqlash hamda erigan gazlar tahlili texnologiyalarini birlashtirish orqali nosozliklarni erta aniqlash mumkinligini ko'rsatganlar. Ularning tadqiqotlari aktivlarni boshqarish tizimlari bilan integratsiyalashgan monitoring platformalarining ahamiyatini yoritib beradi.

So'nggi yillarda transformator monitoringida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanishga qiziqish ortmoqda. L. Jin va hammualliflar 2022-yilda moyli kuch transformatorlarining holatini monitoring qilish bo'yicha keng qamrovli sharh tayyorlab, onlayn va offlayn monitoring texnologiyalarini tizimli ravishda tasniflaganlar. Ularning tadqiqotida harorat monitoringi, namlik nazorati, qisman razryadlarni kuzatish, akustik diagnostika hamda erigan gazlarni onlayn monitoring qilish texnologiyalari transformator xizmat muddatini uzaytirish va avariylarni kamaytirishda samarali vosita ekanligi ta'kidlangan.

Yuyan Li tomonidan olib borilgan ilmiy sharhda sun'iy intellekt algoritmlarining transformator diagnostikasidagi imkoniyatlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, neyron tarmoqlar, ekspert tizimlari va mashinali o'qitish algoritmlari erigan gazlar tahlili natijalarini qayta ishlashda yuqori aniqlikni ta'minlaydi hamda nosozliklarni oldindan prognozlash imkoniyatini yaratadi. Bu esa kelajakda aqlli monitoring tizimlarini rivojlantirish uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

CIGRE ekspertlari tomonidan ishlab chiqilgan tadqiqotlarda transformatorlarning intellektual monitoring tizimlari aqlli elektr tarmoqlarining ajralmas qismi sifatida baholangan. Ularning tavsiyalarida monitoring ma'lumotlarini SCADA tizimlari, himoya qurilmalari va aktivlarni boshqarish platformalari bilan integratsiyalash zarurligi qayd etilgan. Bunday yondashuv transformatorlarning texnik holatini real vaqt rejimida baholash va xizmat ko'rsatish xarajatlarini optimallashtirish imkonini beradi.

Shunday qilib, ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari transformatorlarning ishonchligini oshirish, nosozliklarni erta aniqlash, avariya o'chishlarni kamaytirish hamda xizmat muddatini uzaytirishda muhim vosita hisoblanadi. Ayniqsa, erigan gazlar tahlili, harorat monitoringi, qisman razryadlarni nazorat qilish va sun'iy intellekt asosidagi diagnostika texnologiyalarini kompleks qo'llash transformatorlar ekspluatatsiyasi samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda transformatorlar ishonchligi va xizmat muddatini oshirishda avtomatlashtirilgan monitoring tizimlarining o'rnini baholash uchun ilmiy adabiyotlar, xalqaro standartlar, texnik hisobotlar hamda amaliy monitoring tizimlariga oid ma'lumotlar tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlar qiyosiy, tizimli va mantiqiy tahlil usullari yordamida umumlashtirilib, monitoring texnologiyalarining transformatorlarning texnik holati va ekspluatatsion samaradorligiga ta'siri baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Transformator ishonchligiga ta'sir etuvchi asosiy omillar sifatida ortiqcha yuklama, izolyatsiyaning namlanishi, haroratning me'yordan oshishi, fazalar bo'yicha notekis yuklanish va masofaviy nazoratning yetarli emasligi ko'riladi. Holat monitoringi bo'yicha tadqiqotlarda aynan shu omillarni erta aniqlash ishonchlilikni oshirishda markaziy o'rin tutishi ko'rsatilgan. Quyidagi rasmda ekspluatatsion xavf omillari bo'yicha shartli tahliliy taqsimot keltirilgan.

Real vaqt monitoringi tizimining minimal tarkibi odatda yuklama toki, yog'ning yuqori qatlam harorati, yog' sathi, kuchlanish va avariya ogohlantirishlarini qamrab oladi. Kengaytirilgan konfiguratsiyada esa yog'dagi namlik, erigan gazlar tarkibi, chulg'amning issiqlik holati va masofaviy diagnostika modullari qo'shiladi, bu esa nosozlikning boshlanish bosqichini aniqlash aniqligini oshiradi (1-rasm).

1-rasm. Transformator ishonchligiga ta'sir etuvchi asosiy omillar (shartli tahliliy taqsimot)¹

To'liq avtomatlashtirilgan monitoring tizimi sensorlar, ma'lumot yig'ish moduli, aloqa kanali, markaziy server va dispetcherlik interfeysidan tashkil topadi. SCADA bilan integratsiyalangan bunday arxitektura hodisalarni masofadan ko'rish, ogohlantirishlar yuborish, nosoz uchastkani tez ajratish va tarmoq ish rejimini qayta optimallashtirish imkonini beradi. Monitoring darajasi oshgani sari texnik xizmatning operativligi va profilaktik ta'siri ham kuchayadi.

Harorat transformatorning xizmat muddati bilan bevosita bog'liq ko'rsatkichdir. Izolyatsiya tizimining tezlashgan eskirishi odatda ortiqcha qizish bilan chambarchas bog'liq bo'lib, shu sababli issiqlik holatini uzluksiz nazorat qilish xizmat muddatini uzaytirishning asosiy shartlaridan biri sanaladi. Quyidagi chizma issiqlik yuklamasi oshganda izolyatsiya eskirish sur'ati keskin tezlashishini ko'rsatuvchi illustrativ modelni beradi (2-rasm).

1 Manba: muallif ishlanmasi.

2-rasm. Monitoring darajasiga ko'ra texnik samaradorlik (shartli ekspert baholash modeli)

2-rasm. Monitoring darajasifa ko'ra texnik samaradorlik (shartli espert baholash modeli)²

Onlayn monitoringdan olingan ma'lumotlar asosida health index yoki texnik holat indeksi shakllantirilsa, transformatorlarni ustuvorlik bo'yicha saralash imkoniyati paydo bo'ladi. Bunday yondashuv natijasida resurslar eng xavfli aktivlarga yo'naltiriladi, reaktiv ta'mirlash hajmi qisqaradi va rejalashtirilgan profilaktika ishlari iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Shu bilan birga, yog' holati va namlik monitoringi onlayn quritish yoki filtrlash tizimlari bilan birlashtirilsa, izolyatsiyaning qarish jarayonini sekinlashtirish mumkin (3-rasm).

3-rasm. Harorat oshishi bilan izolyatsiya eskirish tezligining o'sishi (illustrativ issiqlik sezgirligi modeli)

3-rasm. Harorat oshishi bilan izolyatsiya eskirish tezligining o'sishi (illustrativ issiqlik sezgirligi modeli)³

Taqsimlash tarmoqlarida transformatorlar uchun yagona universal monitoring paketi mavjud emas; yechim obyekt yuklamasi, iqlim sharoiti, avariya statistikasi va iqtisodiy ustuvorlikka qarab tanlanadi. Shunga qaramay, minimal monitoringdan to'liq avtomatlashtirilgan nazoratga o'tish tarmoqni boshqarish sifati, dispetcherlik reaksiyasi va aktivlar boshqaruvi samaradorligini sezilarli ravishda oshiradi. Ilmiy-amaliy nuqtayi nazardan eng maqbul yo'l — yuqori yuklangan transformatorlarda kengaytirilgan diagnostika, qolgan obyektlarda esa bosqichma-bosqich standart monitoring paketini joriy etishdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Taqsimlash transformatorlarining ishonchligini oshirish elektr ta'minoti barqarorligini ta'minlashning

2 Manba: muallif ishlanmasi.

3 Manba: muallif ishlanmasi.

muhim sharti hisoblanadi. Bunga erishishda avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari transformatorning ichki holatini uzluksiz kuzatish, nosozliklarni erta aniqlash, dispetcherlik qarorlarini tezlashtirish va xizmat ko'rsatishni holatga qarab tashkil etish imkonini beradi. Harorat, yog' holati, namlik va yuklama parametrlarini kompleks nazorat qilish, shuningdek, SCADA bilan integratsiyalash transformatorning xizmat muddatini uzaytirish hamda tarmoqdagi avariyaaviy uzilishlarni kamaytirishda eng samarali yo'nalishlardan biri sifatida baholanadi.

- Yuqori yuklangan taqsimlash transformatorlarida harorat, yuklama va yog' sathi bo'yicha minimal onlayn monitoringni joriy etish maqsadga muvofiq.

- Strategik obyektlarda namlik va erigan gazlarni nazorat qiluvchi kengaytirilgan diagnostika modullarini qo'llash zarur.

- Monitoring ma'lumotlarini SCADA bilan integratsiyalab, dispetcherlik markazida avtomatik ogohlantirish va ustuvorlik tahlilini yo'lga qo'yish kerak.

- Transformatorlar bo'yicha health index shakllantirib, profilaktik xizmat ko'rsatishni risk darajasiga qarab rejalashtirish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Dornenburg E., Strittmatter W. Monitoring Oil-Cooled Transformers by Gas Analysis // *Brown Boveri Review*. 1974. Vol. 61. P. 238–247.
2. Rogers R.R. IEEE and IEC Codes to Interpret Incipient Faults in Transformers Using Gas in Oil Analysis // *IEEE Transactions on Electrical Insulation*. 1978. Vol. 13. No. 5. P. 349–354.
3. Duval M. A Review of Faults Detectable by Gas-in-Oil Analysis in Transformers // *IEEE Electrical Insulation Magazine*. 2002. Vol. 18. No. 3. P. 8–17.
4. Duval M., Dukarm J. Improving the Reliability of Transformer Gas-in-Oil Diagnosis // *IEEE Electrical Insulation Magazine*. 2005. Vol. 21. No. 4. P. 21–27.
5. Abu-Elanien A.E.B., Salama M.M.A. Survey on the Transformer Condition Monitoring // *IEEE Conference on Large Engineering Systems*. 2007.
6. Dhingra A., Singh K., Kumar D. Condition Monitoring of Power Transformer: A Review // *IEEE PES Transmission and Distribution Conference and Exposition*. 2008.
7. Jin L., Zhou X., Li Y. et al. Oil-Immersed Power Transformer Condition Monitoring Techniques and Diagnostic Tests: A Review // *Energies*. 2022. Vol. 15. No. 9. Article 3379.
8. Li Y. The State of the Art in Transformer Fault Diagnosis with Artificial Intelligence and Dissolved Gas Analysis: A Review of the Literature. 2023.
9. CIGRE Working Group A2.45. Guide for Transformer Maintenance. Paris: CIGRE, 2011.
10. CIGRE Working Group A2/D1. Guide on Transformer Intelligent Condition Monitoring Systems. Paris: CIGRE, 2018.
11. Assessment of Condition Monitoring of Distribution Transformers // *IEEE Xplore Digital Library*. – Electronic resource // URL: <https://ieeexplore.ieee.org>
12. Remote Condition Monitoring System for Distribution Transformer // *National Power Systems Conference Proceedings*. – Electronic resource // URL: <https://ieeexplore.ieee.org>
13. Monitoring, Diagnostics and Drying of Transformer Oil Online // *Transformers Magazine*. – Electronic resource // URL: <https://transformers-magazine.com>
14. How to Extend Transformer Life with Condition Monitoring? // *Rugged Monitoring*. – Electronic resource // URL: <https://ruggedmonitoring.com>
15. The Benefits of Transformer Online Dissolved Gas Monitoring // *AZoM*. – Electronic resource // URL: <https://www.azom.com>

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100